

БОЗИҲОИ ДИДАКТИКӢ ЧУН УСУЛИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШЧӢЁНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДӢЗАНДАГӢ

Таирова М.М.

дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими он

Аннотатсия: Дар айни замон дар муассисаҳои касбии таълимӣ бозиҳои дидактикӣ чун усули самарабахши таълим сурат мегирад. Беҳтар намудани бозиҳои дидактикӣ натавон ба шаклҳои ҷолиби фаъолияти таълимӣ, балки аз ҳама болотар ба инкишоф додани донишҳои донишчӯён, қобилияти эҷодӣ ва инчунин тарзи ташаккул додани тавачҷӯҳ ба мавзӯ, хоҳиши омӯзиш, кашф кардани қобилиятҳои инфиродӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва ғайра мусоидат менамояд. Дар айни замон дар бозиҳои беохир методҳои хеле самаранок дар муассисаҳои таълимии касбӣ ба назар мерасанд.

Вожаҳои калидӣ: бозӣ, қобилияти эҷодӣ, дизайнер, донишчӯ, интелект, маҳорат.

Инкишофи устувори ҷамъияти муосир аз низоми маориф тайёрии мутахассисони баландихтисосро, ки ба фаъолияти мустақилона ва фаъоли инноватсионӣ қобиланд, талаб мекунад. Маориф, аз ӯҳдаи иҷрои вазифаҳои нав дар шароити дигаргуншавии инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият баромада наметавонад.

Дар нимаи асри XX дидактика зери таъсири пешрафти илму техника санҷида, диққати худро ба зарурати намуди нави таълим тавачҷӯҳ зоҳир кард, ки бояд як қатор масоил, аз ҷумла тамоюл ба намуди таълими репродуктивӣ, омӯхтанашудани ангеҷаҳои фаъолияти таълим, имконпазирии ташҳиси таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ, аз ҳад зиёд умед бастан ба ҳофизаи донишчӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ки одатҳои тарзи дохилии ҳаётро ташаккул

медиҳад, маҳорат ва малақаҳои нав, худинкшофҳои эҷодии шахсият, инноватсионият, рақобатпазирӣ ва пешгӯишавандагиро ҳал мекард.

Аввалан ҳадафи иҷтимоии фаъолияти бозиҳо ин аст, ки донишҷӯёни донишгоҳро барои фаъолиятҳои иҷтимоӣ ва табдил додани ҷомеа омода мекунад. Ин нақши усули таълими бозиро муайян мекунад. Дар синфхона донишҷӯёне дар ҷорабиниҳо иштирок мекунад, ки ҳам дараҷаи илмӣ ва ҳам дараҷаи касбӣ доранд. Ба ибораи дигар, омилҳои дониш, ташаккул додани маҳорату малақа дар раванди фаъолияти касбӣ анҷом дода мешаванд. Ин донишҳо ба осонӣ ба даст наомадааст, аммо дар раванди дастгирии иттилоот оид ба амалҳои бозии он воқеан барои иштирокчии он мусоидат менамояд.

Дуюм, бозиҳои таълимӣ имкон медиҳад, ки раванди омӯзишро бо ҳаёти воқеӣ бештар наздик кунад. Иштирокчиёни бозӣ ба ҳолати «мушаххас» меафтанд ва кӯшиш мекунад, ки роҳи беҳтарини онро пайдо кунанд. Аз ин ҷо боз як бозии муҳими босифат сарчашма мегирад.

Барои муҳассилин дарс-бозӣ - ин ҳамеша гузаштан ба шароити дигари психологӣ, имконияти санҷидани тарзи муоширати дигар, ҳис кардани худ ба сифати нав, ба худ гирифтани уҳдадорӣ ва масъулиятҳои нав ба ҳисоб меравад.

Сеюм, фаъолияти бозиҳо дорои қобилияти нотакрорест, ки дар бораи маърифат, аз ҷумла фаъолиятҳои мустақили маърифатӣ сухан меравад. Тавре В.В. Давидов қайд мекунад, "Бозиҳои психологӣ пурсишро сабук мекунад, фаъолияти психологиро озод ва фаъол менамояд ва дар натиҷа, ҳангоми аз худ намудани маводи таълимӣ завқ ва тавачҷӯҳи донишҷӯёнро баланд мебардорад" [1].

Бозиҳо ба инкишоф додани диққат, мушоҳида, хотира, фикрронӣ, ташаббус, ҳамчунин баъзе вазифаҳои дидактикаи муайянро ҳал мекунад: омӯзиш ё такрори маводҳои нав, таҳкими таърихи гузашта, ташаккули малақаҳои таълимӣ ва маҳоратҳо ва монанди инҳо. Аз ин лиҳоз, бозии дидактикӣ ба шумо имкон медиҳад, ки мавқеи мусбати донишҷӯёнро фаъол гардонад, ки ба онҳо имконият фароҳам меорад, то ки миқдори зиёди иттилоотро аз худ намоянд.

Дуюм, бозӣ байни донишҷӯён ташаккул додани шарикӣ, дарки озодии дохилӣ, хоҳиши дастгирии шарикони худро, ки ба наздикшавии ҳамчаворӣ донишҷӯён мусоидат мекунад муносибатҳои дӯстонаи онҳоро таҳким мебахшад.

Ҳамзамон, дарс-бозӣ имконият медиҳад, ки мавқеи обрӯ ва нуфузи муаллимро бартараф намояд, ки барои гирифтани таҷрибаи муоширати инсон хеле муҳим аст.

Дар бозӣ хонанда бо маҷмӯи тамоми қоидаҳои гуногуни дучор мешавад, ки ба ӯ фаҳмидан, дарк кардан ва қабул кардан зарурӣ дорад ва сипас он дар раванди фаъолияти таълимӣ ба инобат гирифта шавад.

Аз тарафи дигар, барои муаллими дарс-бозӣ ин шароит барои хуб омӯхтан ва фаҳмидани донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, қобилияти фардии онҳоро қадр кардан, ҳалли вазифаҳои дидактикӣ, инчунин амалӣ намудани ғояҳо ва афкори худ мусоидат мекунад.

Технологияи бозиҳои дидактикӣ дар худ се зинаро дорад аст:

1. Зинаи омодагӣ аз ду қисм иборат аст: коркарди бозиҳо ва ворид кардани онҳо ба бозӣ. Коркарди бозиҳо маънои таҳияи сценария, мундариҷаи сохтор, таъмини омодагии маводиро ифода мекунад.

Ба сценарияи бозиҳои корӣ мақсад ва вазифаҳои бозиҳо, муҳтавои вазъият ва хусусиятҳои шахси амалкунанда дохил мегарданд.

Ворид шудан ба бозӣ ташаккул додани гурӯҳ, ташаккули ҳадафи асосии синфҳо, ташаккули мушкилот ва ҳолатҳо, тақсими нақшҳо, муайян кардани қоидаҳои бозӣ, додани маҷмӯи маводҳо, дастурҳо, қоидаҳо, насбҳо, гузаронидани машваратҳоро дар назар дорад.

Нақшҳо бо роҳи қуръапартӣ тақсим карда мешуд. Диққат асосӣ ба риояи қоидаҳо, рафтори этика, зоҳир намудани фаъолият ва иштироки ҳатмӣ то охири бозӣ дода мешуд.

2. Марҳилаи гузаронидани бозӣ. Ин марҳала кори гурӯҳӣ ва муҳокимаи байни гурӯҳҳо мебошад. Рӯйхати нақшаҳои иштирокчиён аз тағйирёбии бозиҳо вобаста буда, метавонанд чунин бошанд:

- дар робита бо мундариҷаи кор дар гурӯҳ – генератори идеяҳо, таҳиякунанда, имитатор, эрудит, ташхисгар, таҳлилгар;
- дар робита бо вазифаҳои ташкилии мавқеи иштирокчиён - ташкилкунанда, координатор, интегратор, назоратчӣ, тренер, идоракунанда;
- дар робита бо навоариҳои пешниҳод шуда - ташаббускор, танқидкунанда, консерватор;
- дар робита бо мавқеи методологӣ - методолог, танқидчӣ, методолог, проблематизатор, барномасозии рефлексӣ;
- дар робита бо мавқеи иҷтимоӣ психологӣ - пешво, ташвиқ, қобили қабул, мустақилият, қабулнашаванда, радшаванда.

Вожаи “бозӣ” яке аз бузургтарин ифода ба шумор рафта, мафҳуми васеъро ифода менамояд. Бозӣ дар зинаи муайян фарҳанги асосии инсон ба ҳисоб меравад. Ин озодшавӣ аз ниёзҳои бевосита, аз кор (ғуломӣ), шахс худро ба фикр кардан водор мекунад, озодона дарк ва эҷод менамояд ва танҳо ба ташнагии ҳар як аъзои бадани худ иттиҳад ткардан аст» [3]

Муҳимияти мавзӯи интиҳобшуда дар он зоҳир мегардад, ки имрӯздар соҳаи илм бозии ягонаи муайян ва таснифоти дақиқи мухтасар вучуд надорад. Омӯзиши масъалаҳои мазкур аз ҷониби олимони ба монанди Д. Элконин, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский ва монанди инҳо мавриди тадқиқ қарор гирифтааст [5].

Интеллект ба чароғаки рӯшноидиҳанда шабоҳат дорад, ки дар он тасаввурот, ба мисли равшан барои сӯхтан муҳим аст; ва фикр мисли шарорааст, ки таъсир ва манфиаташ ба муҳити атроф зарурият дорад – навиштааст Я. А. Коменский»[4, с. 34].

Ифодаҳои назмии дидактикаи машҳур ҳамчун асос барои омӯзиши зеҳн, тафаккури эҷодӣ ва ҷустуҷӯи воситаҳои нави рушди он хидмат мекунанд.

"Бозии дидактикӣ– фаъолияти ба ҳисоб меравад, ки барои омӯхтани низом, раванд ва ҳодиса мусоидат мекунад. Фарқи асосии бозии аз дигар фаъолият дар он зоҳир мегардад, ки ҳуди предмет фаъолияти инсон ба ҳисоб меравад. Дар бозии дидактикӣ нави асосии фаъолият фаъолияти таълимӣ ба

шумор меравад, ки дар бозӣ омехта мегардад ва нишонаҳои якҷояи фаъолияти таълимии бозӣ ҳосил мегардад» - менависад Л. В. Занков [2, с. 139].

Дар иртибот бо ин нуқта ҳини баррасии раванди ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ қонуниятҳои возеҳу равшан мегардид, ки ба ин мақсад функсияҳои нисбатан сода кофӣанд, ки дар онҳо усулҳои ба маҷбурсозӣ асос ёфта, самарабахш мебошанд. Лекин, баробари рушди одам, хиради ӯ самарабахши методи водоркунӣ паст мегардад. Аз ҳама зиёдтар ин ба ташаккули шахсияти мутахассиси касбҳои гуманитарӣ дахл дорад, бо дониши онҳо аз лиҳози сохтор мураккаб ва зоҳиршавиаш дар шароити иҷтимоӣ иқтисодии фаъолияти ҷамъият ноустувор мебошад. Маҳз ҳамин нуқта зарурати ташаккули идроки ботинӣ ва эътимод ба дониши андӯхта, омодагии муҳофизат ва ба ҳаёт татбиқ кардани онро тезу тунд мекунонад.

Адабиёти истифодашуда:

1. Давыдов Г.А. Творчество и диалектика. / Г.А. Давыдов. - М.: Наука, 1976. - 176 с.
2. Занков Л.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. - М.: Учпедгиз, 1960. - 311 с.
3. Зеер Э.Ф., Шахматова О.Н. Личностно ориентированные технологии профессионального развития специалиста: Научно-методическое пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.проф.пед.ун-та, 1999. -245 с.
4. Коменский Я.А. Дидактические принципы: отрывки из «Великой дидактики»/ Я.А. Коменский, А.А. Красновский [Текст]. – М.: 1940.- С. 84
5. Ушинский К.Д. Роль и возможности предмета технологии формирования личности на современном этапе / К.Д. Ушинский - [Текст]. -М.: 2014.-110с.